

PRESEPIO

VASARI GIORGIO

(Arezzo 1511 - Firenze 1574)

INVENTARIO: 271

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto rimane dubbia. Sebbene sia attestato con certezza nella collezione Borghese a partire dal 1650, quando Manilli lo menziona nel casino di Porta Pinciana attribuendolo con sicurezza a Giorgio Vasari, le sue tracce precedenti restano elusive. L'ipotesi di identificarlo tra i beni di Olimpia Aldobrandini *junior* inventariati nel 1682, come suggerito da Della Pergola (1959), appare poco plausibile poiché la descrizione dell'opera presente nell'inventario della nobildonna, raffigurante un Gesù «che gioca in terra sopra la paglia» (Della Pergola, *Aldobrandini* 1963, p. 80, n. 409), diverge notevolmente dalla rappresentazione della tavola.

Nonostante la citazione di Manilli, la paternità del dipinto fu messa in discussione fin da subito. Nel 1693, l'opera era già descritta come di mano incerta e, successivamente, nel fidecommesso del 1833, fu avvicinata al pittore olandese Gerrit van Honthorst, alla cui cerchia fu ricondotta anche da Adolfo Venturi (1893). La riscoperta dell'autografia vasariana avvenne invece ad opera del Voss (1913; in seguito Rud 1964; Bénézit ed. 1976). Lo studioso, infatti, fu il primo a riportare la tavola nel solco del maestro aretino, identificandola nel dipinto di analogo soggetto eseguito dal pittore per Pierantonio Bandini, citato dallo stesso Vasari nelle *Vite* (1568): «ed a Pierantonio Bandini [fecì] una Natività di Cristo, col lume della notte e con varia invenzione». Seguendo tale ipotesi, la tavola sarebbe stata dunque eseguita a Roma nel 1553, parere e datazione accolti da Roberto Longhi (1928), Adolfo Venturi nel 1933 e Paola Della Pergola (1959).

A percorrere una strada diversa pensò Paola Barocchi, che nel 1964, ponendosi nel solco tracciato da Wolfgang Stechow (1939), rigettò la provenienza Bandini, identificando la composizione Borghese con la «Natività ... contrafatta di notte» commissionata dal cardinal Salviati ed eseguita dall'artista intorno al 1546. Questa interpretazione, ripresa da Laura Corti (1989), che cita un disegno (Louvre, Cabinet des Dessins, [inv. 2084](#)) e una replica forse opera di bottega (Uffizi, inv. 1855), non è stata mai più approfondita dalla critica.

BIBLIOGRAFIA

- G. Vasari, *Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue a' tempi nostri*, Firenze 1550, ed. a cura G. Milanesi, VII, Firenze 1881, p. 695;
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 97;

- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 305;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 403;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 142;
- H. Voss, *Über einige Gemälde irnd Zeichnungen von Meistern aus dem Kreise Michelangelos*, in "Jahrbuch der Königlich. Preussischen Kunstsammlungen", XXXIV, 1913, pp. 306, 313;
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, I, Berlin 1920, p. 278;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, p. 374 (nota);
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 22;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 57, n. 83;
- P. della Pergola, *Gli Inventari Salviati*, in "Arte antica e moderna", X, 1960, pp. 197-198;
- P. Barocchi, *Vasari pittore*, Firenze 1964, p. 30;
- E. Rud, *Giorgio Vasari Vater des europaischen Kunstgeschichte*, Stuttgart 1964, p. 57;
- E. Bénézit, *Dictionaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*, Paris 1976, p. 404;
- L. Corti, *Vasari. Catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1989, p. 67;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 344;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 91.

English version

NATIVITY

VASARI GIORGIO

(Arezzo 1511 - Florence 1574)

INVENTORY: 271

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting remains uncertain. Despite its inclusion in the Borghese collection from 1650 onwards, when Manilli mentioned it in the Casino at Porta Pinciana and attributed it to Giorgio Vasari, its earlier history remains elusive. The hypothesis proposed by Paola Della Pergola (1959), identifying it among the possessions of Olimpia Aldobrandini the Younger listed in 1682, appears to be unlikely. The description of the work in the noblewoman's inventory refers to a depiction of Christ "playing on the ground on straw" (Della Pergola, *Aldobrandini* 1963, p. 80, no. 409), which diverges significantly from the present composition.

Despite Manilli's account, the painting's authorship has been a subject of debate from early on. By 1693, it was already recorded as of uncertain hand and, later, in the fideicommissari inventory of 1833, it was attributed to the Dutch painter Gerrit van Honthorst, an attribution also proposed by Adolfo Venturi (1893), who linked it to the artist's circle.

The rediscovery of Vasari's authorship was due to Voss (1913; later corroborated by Rud 1964 and Bénézit ed. 1976), who was the first to attribute the panel to the Aretine master. He connected it to the painting of the same subject executed by Vasari for Pierantonio Bandini, a

work referenced by Vasari himself in the *Vite* [Lives] (1568): “and for Pierantonio Bandini [I painted] a Nativity of Christ, with the light of night and with varied invention.” According to this hypothesis, the painting was executed in Rome in 1553, a view and dating that was accepted by Roberto Longhi (1928), Adolfo Venturi (1933), and Paola Della Pergola (1959).

However, a different interpretation was advanced by Paola Barocchi in 1964. In light of Wolfgang Stechow’s (1939) earlier proposition, she rejected the attribution to Bandini and instead identified the Borghese composition as the “Nativity... painted by night” commissioned by Cardinal Salviati and executed by Vasari around 1546. This interpretation was subsequently reiterated by Laura Corti (1989), who made reference to a drawing (Louvre, Cabinet des Dessins, [inv. 2084](#)) and a potential workshop replica (Uffizi, inv. 1855). Nevertheless, this hypothesis has not been further explored in subsequent scholarship.

BIBLIOGRAPHY

- G. Vasari, *Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue a' tempi nostri*, Firenze 1550, ed. a cura G. Milanesi, VII, Firenze 1881, p. 695;
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 97;
- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 305;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 403;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 142;
- H. Voss, *Über einige Gemälde irnd Zeichnungen von Meistern aus dem Kreise Michelangelos*, in “Jahrbuch der Königlich. Preussischen Kunstsammlungen”, XXXIV, 1913, pp. 306, 313;
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, I, Berlin 1920, p. 278;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, Roma 1933, p. 374 (nota);
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 22;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 57, n. 83;
- P. della Pergola, *Gli Inventari Salviati*, in “Arte antica e moderna”, X, 1960, pp. 197-198;
- P. Barocchi, *Vasari pittore*, Firenze 1964, p. 30;
- E. Rud, *Giorgio Vasari Vater des europäischen Kunstgeschichte*, Stuttgart 1964, p. 57;
- E. Bénézit, *Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*, Paris 1976, p. 404;
- L. Corti, *Vasari. Catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1989, p. 67;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 344;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 91.

